

Az egészség jele a szöveg EGÉSZsége? - Szövegkoherencia borderline személyiségzavarban

Felletár Fanni^{1,2}, Yang Zijian Győző³, Babarczy Anna^{1,2}

¹HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont,
Pszicho- és Neurolingvisztikai Kutatócsoport
{felletar.fanni, babarczy.anna}@nytud.hun-ren.hu

²Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Kognitív Tudományi Tanszék

³HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont,
Nyelvtechnológiai Kutatócsoport
{yang.zijian.gyozo}@nytud.hun-ren.hu

Kivonat A borderline személyiségzavarral (*borderline personality disorder, BPD*) diagnosztizált személyeket az identitás, a társas kapcsolatok, valamint az érzelem- és indulatszabályozás zavarának tartós mintázata jellemzi. Felismerése komoly kihívást jelent az egyéb pszichiátriai zavarokkal fennálló magas komorbiditási arány és a tünetegyüttesek variabilitása miatt. A technológia fejlődésével megnyílt a lehetőség objektív, természetes nyelvfeldolgozó (*natural language processing, NLP*) alkalmazások diagnosztikai célú felhasználására a páciens szubjektív megélésére építő klinikai interjúk és kérdőívek mellett. Korábbi kutatások eredményeire támaszkodva azt feltételeztük, hogy a BPD-vel élők narratív beszéde kevésbé koherens, mint az egészséges kontrollszemélyeké (*healthy controls, HC*). A szövegekben lokális és globális koherenciát mértünk magyar nyelvmodellekre épülő fastText és Sentence-transformer beágyazási módszerekkel. Eredményként azt kaptuk, hogy míg lokális koherencia tekintetében egyik beágyazási módszer alapján sem lelhető fel különbség a két csoport között, globális koherencia tekintetében Sentence-transformer alkalmazásával a BPD személyek narratív beszéde szignifikánsan alacsonyabb globális koherenciát mutat, mint a HC személyeké. Sem a kísérleti feladat, sem a komorbiditás fennállása nem volt szignifikáns hatással a két csoport közötti különbségre.

Kulcsszavak: borderline személyiségzavar, koherencia, szemantikai hasonlóság, fasttext, sentence-transformer

1. Bevezetés

A borderline személyiségzavar (*borderline personality disorder, BPD*) az identitás, a társas kapcsolatok, valamint az érzelem- és indulatszabályozás zavarának olyan átfogó, tartós és rugalmatlan mintázata, amely serdülő- vagy fiatal felnőttkorban jelenik meg, eltér az egyén kulturális környezetének normáitól, valamint jelentős distresszt és életvitelbeli nehézségeket okoz az egyén számára. Ez

a probléma az átlagpopuláció 2-5 százalékát érinti (American Psychiatric Association, 2022). A BPD felismerése komoly kihívást jelent az egyéb pszichiátriai zavarokkal (pl. hangulatzavarok, szorongásos zavarok, függőségek, figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, más személyiségzavarok) fennálló magas komorbiditási arány és a tünetegyüttesek variabilitása miatt (Smits és mtsai, 2017).

A technológia fejlődésével megnyílt a lehetőség objektív mérési módszerek diagnosztikai célú felhasználására a páciens szubjektív megélésére építő klinikai interjúk és kérdőívek mellett (Heinz és mtsai, 2022). A viszonylag költséges képalakító eljárásokon túl egyre növekvő tudományos érdeklődés övezi a természetes nyelvfeldolgozó (*natural language processing, NLP*) alkalmazásokban rejlő diagnosztikai potenciált (Corcoran és Cecchi, 2020; Elvevåg és mtsai, 2016; Foltz és mtsai, 2023; Heinz és mtsai, 2022; Low és mtsai, 2020; Spruit és mtsai, 2022; Zhang és mtsai, 2022). Számos tanulmány igazolta, hogy különböző pszichiátriai zavarok a beszéd jellemzőinek sajátos mintázatait mutatják (Gosztolya és mtsai, 2020; Kálmán és mtsai, 2022; Kiss és Vicsi, 2017; Low és mtsai, 2020; Wang és mtsai, 2020, 2021). A BPD-ben érintettek narratív beszédprodukcóját például több kitöltött szünet, egyes számú személyjelölés, negatív valenciájú szó és alacsonyabb szövegkoherencia jellemzi, mint az átlagpopulációét (Bendstrup és mtsai, 2021; Carter és Grenyer, 2012b,a; Felletár és mtsai, 2022; Felletár és Babarczy, 2023; Lyons és mtsai, 2018; Rosenbach és Renneberg, 2015; Wang és mtsai, 2020, 2021).

Korábbi kutatások eredményeire támaszkodva azt feltételeztük, hogy a BPD-vel élők narratív beszéde kevésbé koherens, mint az egészséges kontrollszemélyeké (*healthy controls, HC*). A szövegekben lokális és globális koherenciát mértünk magyar nyelvmodellekre épülő fastText és Sentence-transformer beágyazási módszerekkel. Tudomásunk szerint jelen kutatásunk magyar viszonylatban az első, amely szövegkoherenciát vizsgál BPD populációban, nemzetközi viszonylatban pedig az első, amely NLP módszerek alkalmazásával teszi ezt. Távlati célunk egy olyan gépi tanulási modell építése, amely a klinikai diagnosztika kiegészítő eszközeként megjósolja a BPD fennállásának valószínűségét az egyén narratív beszédprodukcójának jellemzői alapján.

2. Kapcsolódó irodalom

A narratív beszédprodukciónak első lépése a makrotervezés, amely folyamán a beszélő kijelöli a narratíva témáját, ezt követően pedig kiválasztja, majd temporális vagy kauzális linearitást követő szekvenciába rendezi a cél vagy a téma szempontjából releváns ismereteket (Alexander, 2006; Barker és mtsai, 2020; Levelt, 1989; Mar, 2004). Emellett az egyén a teljes beszédprodukciónak alatt monitorozza önmagát, hogy a narratíva előrehaladtával ne térjen el lényegesen vagy tartósan az előzetesen kijelölt témától (Alexander, 2006; Barker és mtsai, 2020). A makrotervezés egyik fontos aspektusa a koherencia, amely szűk értelemben a szöveg tartalmi egységességét, folyamatosságát, a szövegben megjelenő fogalmak közötti szemantikai viszonyok erősségét írja le (De Beaugrande és Dressler, 1981).

Számos tanulmányban vizsgálták a BPD-ben érintettek narratívaalkotását, melyek többségében azt fedezték fel, hogy a BPD-vel élők kevésbé koherens narratívákat hoznak létre, mint a HC személyek (Adler és mtsai, 2012; Bendstrup és mtsai, 2021; Jørgensen és mtsai, 2012; Lind és mtsai, 2019; Sajjadi és mtsai, 2022; Vanderveren és mtsai, 2021). Jørgensen és mtsai (2012) kutatásában a BPD-vel élők narratívája nemcsak a HC személyek, hanem az obszesszív-kompulzív zavarral diagnosztizáltak narratívájánál is inkoherebbnek bizonyult. Sajjadi és mtsai (2022) negatív összefüggést találtak a narratív koherencia és a BPD-hez köthető depresszivitás, hosztilitás, kockázatvállalás és impulzivitás jellemzők között. Ezzel szemben Vanderveren és mtsai (2021) nem találtak összefüggést a narratív koherencia és a BPD jellemzői között.

A BPD-vel élők narratív koherenciáját eddig csak manuális kiértékelő skálák (*Life Story Coherence*, Baerger és McAdams, 1999; *High-Point Analysis*, Peterson és McCabe, 1983; *Narrative Coherence Coding Scheme*, Reese és mtsai, 2011) segítségével mérték, változó szempontrendszer alapján. Más populációk esetében azonban már alkalmaztak NLP-megoldásokat a koherencia mérésére (Bedi és mtsai, 2015; Corcoran és Cecchi, 2020; Elvevåg és mtsai, 2007; Hoffman és mtsai, 2020; Iyer és mtsai, 2018; Morales és mtsai, 2022). Ezen módszerek a különböző nyelvi egységek vektorrepresentációi közötti távolságot számítják ki, a nyelvi egységek közötti szemantikai hasonlóság meghatározása céljából. A koherencia vizsgálatok általában a szöveg lokális és globális koherenciáját mérik. A lokális koherencia az egymást követő szövegen belüli egységek (n-gramok, mondatok), a globális koherencia pedig a teljes szöveg és a szövegen belüli egységek közötti szemantikai hasonlóságot foglalja magában (Ellis és mtsai, 2016; Glosser és Deser, 1990; Hoffman és mtsai, 2020). A hagyományos vektorrepresentációs eljárás a szöveg n-gramjain végzett látens szemantikai elemzés (*latent semantic analysis*, LSA; Landauer és mtsai, 1998). Az LSA azonban a szavakat "szózsák"-ként (*bag-of-words*) kezeli, így reprezentálásukkor nem veszi figyelembe a kontextust, amelyben előfordulnak. Iyer és mtsai (2018) ezért inkább modernebb szó- és mondatbeágyazási modelleket (*TF-IDF*, Lintean és mtsai, 2010; *Sent2Vec*, Pagliardini és mtsai, 2018; *Smooth Inverse Frequency*, Arora és mtsai, 2016) javasolnak a koherencia mérésére, a szöveg mondatokra való szegmentálását követően.

Magyar nyelven, orvosi témában Osváth és mtsai (2023) vizsgáltak szemantikai hasonlóságot páciensek narratíváin, kontextuális mondatbeágyazási módszerrel. Kutatásukban magyar nyelvű BERT modelleken alapuló témamodellezést és szentimentelemzést végeztek. A magyar BPD populáció nyelvhasználatát eddig Felletár és mtsai (2022), valamint Felletár és Babarczy (2023) vizsgálta.

3. Módszer

3.1. Résztvevők

A BPD és a HC személyek esetében is kényelmi és hólabda mintavételt alkalmaztunk. Mindkét csoport meghatározó részét a közösségi médiában jelen lévő, BPD-ben érintett személyeknek létrehozott és egyéb (pl. kísérleteket hirdető)

csoporthoz toboroztuk. A kutatásban már részt vett személyeket arra kértük, hogy osszák meg a részvételi lehetőséget ismerőseikkel.

Mindkét csoportnál alapkritérium volt, hogy a résztvevők magyar anyanyelvűek legyenek illetve ép hallással és beszédszervekkel rendelkezzenek. A BPD-ben érintett személyek esetében a kutatásban való részvétel feltétele a BPD diagnózisát igazoló klinikai dokumentum bemutatása volt, amely tartalmazza az *F60.3 – Érzelmileg labilis személyiségzavar* BNO-kódot (Népjóléti Minisztérium, 1995). A komorbid zavarok nem számítottak kizáró oknak, mivel az átlagpopulációban is gyakran előfordulnak. A HC személyként való részvétel feltétele az volt, hogy az egyének ne rendelkezzenek semmilyen pszichiátriai vagy neurológiai zavarral. A HC személyek önbevallás alapján adtak számot az egészségi állapotukról.

Végül 33 BPD-vel élő és 31 HC személy vett részt a kísérletben. A két csoport illesztésénél a résztvevők nemét, életkorát és sikeresen elvégzett tan éveinek számát vettük figyelembe. A két csoport demográfiai adatait az 1. táblázat, a különböző komorbid zavarokkal rendelkező BPD személyek számát pedig az 1. ábra foglalja össze.

1. táblázat. A résztvevők demográfiai adatai. *BPD* - borderline személyiségzavar, *HC* - egészséges kontroll, *n:f* - nő:férfi arány, *M* - átlag, *SD* - szórás, X^2 - a Khí-négyzet teszt statisztikai értéke, *W* - a Mann-Whitney teszt statisztikai értéke, *p* - a tesztek szignifikanciaértéke.

Jellemzők	BPD	HC	Teszt	p
<i>Létszám</i>	33	31		
<i>Nem, n:f</i>	28:5	26:5	$X^2(1)=0,012$	0,914
<i>Életkor, M (SD)</i>	27,18 (6,92)	26,68 (8,08)	$W=571,000$	0,436
<i>Tanulmányi évek, M (SD)</i>	14,64 (2,56)	15,29 (2,74)	$W=453,500$	0,435

3.2. Adatfelvétel

Miután tájékoztattuk a résztvevőket a kísérlet menetéről, és írásos hozzájárulásukat adták a beszédük felvételéhez és tudományos célú felhasználásához, a következő lépésekben végeztük el az adatfelvételt:

1. A résztvevők elolvasták a mosogató eredettörténetét magyarázó mondatát a megjegyzés instrukciója nélkül, Pléh (1986) kísérlete mintájára.
2. Elterelő feladatként a résztvevők három 5 pontos Likert-skálán értékelték a történetet érthetőség, érdekesség és modernség alapján (Pléh, 1986).
3. A résztvevőket arra kértük, hogy meséljék el a tegnapi napjukat.
4. A résztvevőket arra kértük, hogy meséljék el a korábban elolvasott történetet (Pléh, 1986).
5. A résztvevőknek a saját megítélésük alapján időrendi sorrendbe kellett rendezniük három tartalmilag összefüggő képet “család” témában (lásd 2. ábra), majd a kirakott sorrendről kellett történetet mesélniük.

1. ábra: A komorbid zavarral diagnosztizáltak aránya és a komorbid zavarok eloszlása a BPD csoportban. BD - bipoláris zavar, DEP - depressziós zavarok, ANX - szorongásos zavarok, SA - szerhasználati zavarok, OPD - egyéb személyiségzavarok, ED - evészavarok, SD - alvászavarok, ADHD - figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, SCZ - szkizofréria-spektrum zavarok.

6. Ugyanezt a feladatot ismételtük meg “kortárs kapcsolatok” témában (lásd 2. ábra).
7. Ugyanezt a feladatot ismételtük meg “párkapcsolat” témában (lásd 2. ábra).

Az adatfelvétel folyamán összesen öt darab beszédszegmenst rögzítettünk személyenként: tegnapi nap elmesélése, olvasott történet felidézése, képleírás (család), képleírás (kortárs kapcsolatok), képleírás (párkapcsolat).

3.3. Adatfeldolgozás

Az adatgyűjtés lezárultával a hangfelvételekből gépi átiratokat készítettünk az Alrite³ automatikus beszédfelismerő programmal. Az átiratok tartalmi és nyelvi helyességét manuálisan ellenőriztük, a megakadásjelenségeket (pl. ismétlések, hezitációk) elimináltuk, szükség esetén a hibákat kijavítottuk. Eredményként egy összesen 77.480 tokenből és 320 dokumentumból álló szöveges korpuszt kaptunk.

A dokumentumokat ezt követően tagmondatokra szegmentáltuk, központozás alapján. Azért a tagmondatot választottuk a szegmentálás egységének, mert a spontán beszéd jellemzően nehezen körülhatárolható, többszörösen összetett mondatokból tevődik össze, ezzel szemben a tagmondatok rövidebbek, és szemantikailag egy-egy eseményt reprezentálnak. A teljes dokumentumokból és a

² <https://www.pexels.com/>

³ Alrite©; <https://alrite.io/ai/hu/>

2. ábra: A kísérleten bemutatott képsorozatok² "család", "kortárs kapcsolatok" és "párkapcsolat" témában.

dokumentumok tagmondataiból vektorreprezentációkat készítettünk a következő két módszerrel:

- **fastText** (Joulin és mtsai, 2016b,a): a fastText a Meta Open Source⁴ (régén Facebook Open Source) terméke, ami egy nyílt forráskódú, ingyenes szoftverkönyvtár, amellyel szövegrepresentációs és szövegosztályozásos tanításokat lehet végezni. Szövegek representálásakor karakter n-grammok összeadásával épít szóvektorokat, a szavaknál hosszabb egységeket reprezentáló vektorokat pedig a szóvektorok aggregálásával hozza létre. Jelenleg összesen 294 nyelven érhető el előtanított 'skip-gram' modellek (Bojanowski és mtsai, 2017), amelyeket a különböző nyelven elérhető Wikipédiákon tanítottak. A szóvektorok 300 dimenziósak. A kutatásunkhoz a magyar nyelvű előtanított modellt alkalmaztuk.
- **Sentence transformer** (Reimers és Gurevych, 2019): Az egyik legjobb szövegrepresentációs módszer, amely a BERT (Devlin és mtsai, 2019) modellen alapszik. A fastTexttel szemben itt a szóvektorok kontextualizáltak, amelyekből felépülnek a tagmondatvektorok. Kutatásunkban egy magyar nyelvű modellt⁵ (Osváth és mtsai, 2023) alkalmaztunk.

Ezt követően a koszinusz távolság kiszámításával meghatároztuk a vektorok közötti hasonlóságokat (*cosine similarity*) az alábbi két módszerrel:

⁴ <https://opensource.fb.com>

⁵ <https://huggingface.co/NYTK/sentence-transformers-experimental-hubert-hungarian>

- **Lokális koherencia:** Összehasonlítottuk az egymást követő tagmondatok közötti hasonlóságokat, majd kiszámoltuk a hasonlóságok átlagát.
- **Globális koherencia:** Összehasonlítottuk a tagmondatok vektorait az egész szöveg vektorával, majd kiszámoltuk a hasonlóságok átlagát.

4. Eredmények

A statisztikai elemzéseket az R programozási nyelvre épülő JASP⁶ statisztikai szoftver segítségével végeztük.

4.1. Hipotézistesztelés

A hipotézistesztelést lineáris kevert modellel végeztük el, amelyben a függő változó a koherencia értéke, a független változók (faktorok) a csoport (BPD, HC), a koherencia lokalitása (lokális, globális), a beágyazási módszer (fastText, Sentence-transformer) és a feladat volt.

A faktorok főhatásait és interakcióikat a 2. táblázat tartalmazza. Minden faktor - más faktoroktól független - főhatása szignifikánsnak bizonyult. A kutatás szempontjából csak azok az interakciók voltak relevánsak, amelyekben szerepel a *Csoport* faktor. Ezek közül csak a *Csoport* \times *Lokalitás* \times *Beágyazás* interakció lett szignifikáns ($F(1, 62,21) = 6,392$; $p = 0,014$). A *Feladat*nak nem volt szignifikáns hatása azokban az interakciókban, amelyekben a *Csoport* szerepelt.

2. táblázat. A faktorok főhatása és interakcióik. F - az F-teszt statisztikai értéke, df - szabadságfok, p - az F-teszt szignifikanciaértéke.

Faktorok	F	df	p
Csoport	4,533	1, 62,93	0,037
Lokalitás	840,391	1, 62,83	<,001
Beágyazás	9825,04	1, 62,17	<,001
Feladat	21,793	4, 70,79	<,001
<i>Csoport</i> \times <i>Lokalitás</i>	1,846	1, 62,83	0,179
<i>Csoport</i> \times <i>Beágyazás</i>	0,881	1, 62,17	0,351
<i>Lokalitás</i> \times <i>Beágyazás</i>	3775,925	1, 62,21	<,001
<i>Csoport</i> \times <i>Feladat</i>	0,791	4, 70,79	0,535
<i>Lokalitás</i> \times <i>Feladat</i>	18,629	4, 71,55	<,001
<i>Beágyazás</i> \times <i>Feladat</i>	4,436	4, 67,22	0,003
<i>Csoport</i> \times <i>Lokalitás</i> \times <i>Beágyazás</i>	6,392	1, 62,21	0,014
<i>Csoport</i> \times <i>Lokalitás</i> \times <i>Feladat</i>	0,158	4, 71,55	0,959
<i>Csoport</i> \times <i>Beágyazás</i> \times <i>Feladat</i>	0,556	4, 67,22	0,695
<i>Lokalitás</i> \times <i>Beágyazás</i> \times <i>Feladat</i>	11,095	4, 619,95	<,001
<i>Csoport</i> \times <i>Lokalitás</i> \times <i>Beágyazás</i> \times <i>Feladat</i>	0,98	4, 619,95	0,418

⁶ JASP Team (2023), JASP (Version 0.18.1); <https://jasp-stats.org/>

A *Csoport* \times *Lokalitás* \times *Beágyazás* interakció bővebb, szintenkénti elemzését a 3. táblázat tartalmazza. Lokális koherencia tekintetében egyik beágyazási módszer alapján sem volt megállapítható szignifikáns különbség a két csoport között. Globális koherencia tekintetében *fastText* módszerrel nem volt kimutatható különbség, a *Sentence-transformer* beágyazási módszer szerint viszont a BPD személyek narratívája szignifikánsan alacsonyabb globális koherenciával rendelkezik, mint a HC személyeké ($MD = -0,016$; $SE = 0,006$; $z = -2,604$; $p = 0,037$).

3. táblázat. A két csoport közötti különbségek lokalitás és beágyazás szerint. *BPD* - borderline személyiségzavar, *HC* - egészséges kontroll, *M* - csoportátlag, *SD* - a csoportátlag szórása, *MD* - a csoportátlagok különbsége, *SE* - a különbség standard hibája, *z* - a z-teszt statisztikai értéke, *p* - a z-teszt Bonferroni-korrigált szignifikanciaértéke.

Faktorok		BPD	HC	MD	SE	z	p
Lokalitás	Beágyazás	M (SD)	M (SD)				
Lokális	<i>fastText</i>	0,606 (0,061)	0,622 (0,043)	-0,016	0,009	-1,757	0,316
	<i>Sentence-transformer</i>	0,451 (0,065)	0,439 (0,062)	0,012	0,009	1,409	0,635
Globális	<i>fastText</i>	0,772 (0,001)	0,776 (0,008)	-0,004	0,003	-1,562	0,473
	<i>Sentence-transformer</i>	0,100 (0,004)	0,117 (0,036)	-0,016	0,006	-2,604	0,037

A különbség szemléltetéséhez háromdimenziós térben helyeztük el egy BPD (25 éves nő, 15 sikeresen elvégzett tanulmányi év; *globális koherencia* = 0,098) és egy HC (24 éves nő, 16 sikeresen elvégzett tanulmányi év; *globális koherencia* = 0,112) személy tegnapi napjáról szóló narratívájának *Sentence-transformer*rel előállított dokumentum- (piros rombusz) és tagmondatvektorait (kék pontok) (lásd 3. ábra). A vektorok háromdimenziósra csökkentéséhez főkomponens-analízist (*Principal Component Analysis, PCA*) alkalmaztunk. Éles különbséget láthatunk a BPD- és a HC-narratíva között a dokumentumvektor és a tagmondatvektorok közötti távolság tekintetében. A BPD-narratíva esetében a dokumentumvektor térben teljesen elkülönül a tagmondatvektoroktól, ezzel szemben a HC-narratívában a dokumentumvektor a tagmondatvektorok közvetlen közelében helyezkedik el.

4.2. Post hoc elemzés

Hogy kiszűrjük a szignifikáns különbségeket potenciálisan moderáló tényezőket, Mann-Whitney teszttel megvizsgáltuk a komorbid zavarral diagnosztizált ($N = 23$) és nem diagnosztizált ($N = 10$) BPD személyek közötti különbséget a *Sentence-transformer* alapú globális koherencia tekintetében. A két csoportot nem, életkor és sikeresen elvégzett tanévek száma alapján illesztettük. A Mann-Whitney teszt alapján nem találtunk szignifikáns eltérést a komorbid zavarral rendelkező és nem rendelkező csoport között ($W = 136,000$; $p = 0,413$).

3. ábra: Sentence-transformerrel kinyert dokumentumvektor (piros) és tagmondatvektorok (kék) egy BPD és egy HC személy tegnapi napjának narratívájában.

5. Összegzés és Diskusszió

Jelen kutatásunkban azt feltételeztük, hogy a BPD-vel élők narratív beszéde kevésbé koherens, mint a HC személyeké. A szövegekben lokális és globális koherenciát mértünk magyar nyelvmodellekre épülő fastText és Sentence-transformer beágyazási módszerekkel. Tudomásunk szerint jelen kutatásunk magyar viszonylatban az első, amely szövegkoherenciát vizsgált BPD populációban, nemzetközi viszonylatban pedig az első, amely NLP módszerek alkalmazásával tette ezt. A hipotézisvizsgálatot lineáris kevert modellel végeztük el, amelyben a függő változó a koherencia értéke, a független változók (faktorok) a csoport (BPD, HC), a koherencia lokalitása (lokális, globális), a beágyazási módszer (fastText, Sentence-transformer) és a feladat voltak.

Az összes faktor főhatása szignifikánsnak bizonyult, a csoport és a koherencia kapcsolatát tekintve pedig a $Csoport \times Lokalitás \times Beágyazás$ interakció volt szignifikáns. A *Feladat* nem volt szignifikáns hatással erre az interakcióra. A $Csoport \times Lokalitás \times Beágyazás$ interakción belül megvizsgáltuk a faktorok egyszerű főhatását, és eredményként azt kaptuk, hogy a *Lokalitás* és a *Beágyazás* mátrixából egyedül a Sentence-transformerrel kinyert globális koherencia tekintetében lelhető fel szignifikáns különbség a két csoport között. Eszerint a BPD személyek narratív beszéde alacsonyabb globális koherenciát mutat, mint a HC személyeké. Az eredmény konzisztens a BPD-ben érintettek narratív koherenciáját vizsgáló nemzetközi kutatások eredményeivel. Post hoc elemzés keretében megvizsgáltuk a komorbiditás hatását a BPD személyek Sentence-transformer alapú globális koherenciájára, azonban nem találtunk szignifikáns különbséget a komorbid zavarral diagnosztizált és nem diagnosztizált személyek között.

Az eredményekből tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a BPD személyek narratív beszéde - a kísérleti feladattól és a komorbiditás fennállásától függetlenül - alacsonyabb globális koherenciával rendelkezik, mint a HC személyeké, amennyiben a szövegeket kontextuális dokumentum- és tagmondatvektorokkal reprezentáljuk. Mivel a BPD - a szkizofrénia-spektrum zavarokkal ellentétben - nem jár a beszéd teljes dezorganizációjával, nem meglepő, hogy lokális szinten az egymást követő tagmondatok megtartják a szemantikai folytonosságot. Mivel a fastText - kontextusfüggetlen jellegéből adódóan - nem képes a tagmondatok valódi jelentését megragadni, az sem volt meglepő, hogy ezzel a módszerrel egyik lokalitás tekintetében sem volt kimutatható szignifikáns különbség a két csoport között. Ezzel szemben a kontextuális, Sentence-transformer alapú globális koherencia ígéretes markernek bizonyul a BPD személyek felismerését, így a majdani, diagnosztikai célú gépi tanulási modell megépítését illetően is. A további potenciális markerek feltérképezéséhez szentimentelemzést (Osváth és mtsai, 2023), függőségi elemzést (Zsibrita és mtsai, 2013) és koreferencia-feloldást (Vadász és Nyéki, 2023) tervezünk végezni ugyanezen a mintán, valamint automatikus beszédfelismerés (Gosztolya és mtsai, 2020; Kálmán és mtsai, 2022) segítségével a spontán beszéd temporális paramétereit is mérni fogjuk.

Köszönetnyilvánítás

Felletár Fanni kutatását a Magyar Tudományos Akadémia fiatal kutatói ösztöndíjprogramja támogatta.

Hivatkozások

- Adler, J.M., Chin, E.D., Kolisetty, A.P., Oltmanns, T.F.: The distinguishing characteristics of narrative identity in adults with features of borderline personality disorder: An empirical investigation. *J. Pers. Disord.* 26(4), 498–512 (2012), <https://doi.org/10.1521/pedi.2012.26.4.498>
- Alexander, M.P.: Impairments of procedures for implementing complex language are due to disruption of frontal attention processes. *J. Int. Neuropsychol. Soc.* 12(2), 236–247 (2006), <https://doi.org/10.1017/s1355617706060309>
- American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). American Psychiatric Association (2022)
- Arora, S., Liang, Y., Ma, T.: A simple but tough-to-beat baseline for sentence embeddings. In: International Conference on Learning Representations (ICLR) (2016)
- Baerger, D.R., McAdams, D.P.: Life story coherence and its relation to psychological well-being. *Narrat. Inq.* 9(1), 69–96 (1999), <https://doi.org/10.1075/ni.9.1.05bae>
- Barker, M.S., Nelson, N.L., Robinson, G.A.: Idea formulation for spoken language production: The interface of cognition and language. *J. Int. Neuropsychol. Soc.* 26(2), 226–240 (2020), <https://doi.org/10.1017/s1355617719001097>

- Bedi, G., Carrillo, F., Cecchi, G.A., Slezak, D.F., Sigman, M., Mota, N.B., Ribeiro, S., Javitt, D.C., Copelli, M., Corcoran, C.M.: Automated analysis of free speech predicts psychosis onset in high-risk youths. *NPJ Schizophr.* 1(1), 15030 (2015), <https://doi.org/10.1038/npjysz.2015.30>
- Bendstrup, G., Simonsen, E., Kongerslev, M.T., Jørgensen, M.S., Petersen, L.S., Thomsen, M.S., Vestergaard, M.: Narrative coherence of autobiographical memories in women with borderline personality disorder and associations with childhood adversity. *Borderline Personal. Disord. Emot. Dysregul.* 8(18) (2021), <https://doi.org/10.1186/s40479-021-00159-5>
- Bojanowski, P., Grave, E., Joulin, A., Mikolov, T.: Enriching word vectors with subword information. *Transactions of the Association for Computational Linguistics* 5, 135–146 (2017)
- Carter, P.E., Grenyer, B.F.S.: The effect of trauma on expressive language impairment in borderline personality disorder. *Personal. Ment. Health* 6(3), 183–195 (2012a), <https://doi.org/10.1002/pmh.1177>
- Carter, P.E., Grenyer, B.F.S.: Expressive language disturbance in borderline personality disorder in response to emotional autobiographical stimuli. *J. Pers. Disord.* 26(3), 305–321 (2012b), <https://doi.org/10.1521/pedi.2012.26.3.305>
- Corcoran, C., Cecchi, G.: Using language processing and speech analysis for the identification of psychosis and other disorders. *Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging* 5(8), 770–779 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2020.06.004>
- De Beaugrande, R., Dressler, W.: *Introduction to text linguistics*. Longman (1981)
- Devlin, J., Chang, M.W., Lee, K., Toutanova, K.: BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In: Burstein, J., Doran, C., Solorio, T. (szerk.) *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)*. pp. 4171–4186. Association for Computational Linguistics, Minneapolis, Minnesota (Jun 2019), <https://aclanthology.org/N19-1423>
- Ellis, C., Henderson, A., Wright, H.H., Rogalski, Y.: Global coherence during discourse production in adults: a review of the literature. *Int. J. Lang. Commun. Disord.* 51(4), 359–367 (2016), <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12213>
- Elvevåg, B., Cohen, A.S., Wolters, M.K., Whalley, H.C., Gountouna, V.E., Kuznetsova, K.A., Watson, A.R., Nicodemus, K.K.: An examination of the language construct in NIMH’s research domain criteria: Time for reconceptualization! *Am. J. Med. Genet. B Neuropsychiatr. Genet.* 171(6), 904–919 (2016), <https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32438>
- Elvevåg, B., Foltz, P.W., Weinberger, D.R., Goldberg, T.E.: Quantifying incoherence in speech: An automated methodology and novel application to schizophrenia. *Schizophr. Res.* 93(1-3), 304–316 (2007), <https://doi.org/10.1016/j.schres.2007.03.001>
- Felletár, F., Gosztolya, G., Hoffmann, I., Babarczy, A.: A megakadászjelentések és a temporális paraméterek szerepe a borderline személyiségzavar

- felismerésében. *Beszédtudomány - Speech Science* 3(1), 188–224 (2022), <https://doi.org/10.15775/Besztud.2022.188-224>
- Felletár, F., Babarczy, A.: A borderline személyiségzavar felismerése a nyelvhasználat lexikai és grammatikai jellemzői alapján, pp. 45–59. *Szegedi Tudományegyetem* (2023), <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7556450>
- Foltz, P.W., Chandler, C., Diaz-Asper, C., Cohen, A.S., Rodriguez, Z., Holmlund, T.B., Elvevåg, B.: Reflections on the nature of measurement in language-based automated assessments of patients' mental state and cognitive function. *Schizophr. Res.* 259, 127–139 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.schres.2022.07.011>
- Glosser, G., Deser, T.: Patterns of discourse production among neurological patients with fluent language disorders. *Brain Lang.* 40(1), 67–88 (1990)
- Gosztolya, G., Bagi, A., Szalóki, S., Szendi, I., Hoffmann, I.: Making a distinction between schizophrenia and bipolar disorder based on temporal parameters in spontaneous speech. In: *Interspeech 2020. ISCA, ISCA (Oct 2020)*, <https://doi.org/10.21437/interspeech.2020-0049>
- Heinz, M.V., Thomas, N.X., Nguyen, N.D., Griffin, T.Z., Jacobson, N.: The borderline pattern descriptor in the International Classification of Diseases, 11th Revision: A redundant addition to classification, vol. 4, p. 301–320. Elsevier, 2 edn. (2022), <https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-818697-8.00171-0>
- Hoffman, P., Cogdell-Brooke, L., Thompson, H.E.: Going off the rails: Impaired coherence in the speech of patients with semantic control deficits. *Neuropsychologia* 146(107516) (2020), <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2020.107516>
- Iter, D., Yoon, J., Jurafsky, D.: Automatic detection of incoherent speech for diagnosing schizophrenia. In: *Proceedings of the Fifth Workshop on Computational Linguistics and Clinical Psychology: From Keyboard to Clinic*. Association for Computational Linguistics, Stroudsburg, PA, USA (2018), <http://dx.doi.org/10.18653/v1/W18-0615>
- Jørgensen, C.R., Berntsen, D., Bech, M., Kjølbye, M., Bennedsen, B.E., Ramsgaard, S.B.: Identity-related autobiographical memories and cultural life scripts in patients with borderline personality disorder. *Conscious. Cogn.* 21(2), 788–798 (2012), <https://doi.org/10.1016/j.concog.2012.01.010>
- Joulin, A., Grave, E., Bojanowski, P., Douze, M., Jégou, H., Mikolov, T.: Fasttext.zip: Compressing text classification models. arXiv preprint arXiv:1612.03651 (2016a)
- Joulin, A., Grave, E., Bojanowski, P., Mikolov, T.: Bag of tricks for efficient text classification. arXiv preprint arXiv:1607.01759 (2016b)
- Kálmán, J., Devanand, D.P., Gosztolya, G., Balogh, R., Imre, N., Tóth, L., Hoffmann, I., Kovács, I., Vincze, V., Pákási, M.: Temporal speech parameters detect mild cognitive impairment in different languages: Validation and comparison of the speech-GAP test[®] in english and hungarian. *Curr. Alzheimer Res.* 19(5), 373–386 (2022), <https://doi.org/10.2174/1567205019666220418155130>
- Kiss, G., Vicsi, K.: Mono- and multi-lingual depression prediction based on speech processing. *Int. J. Speech Technol.* 20(4), 919–935 (dec 2017), <https://doi.org/10.1007/s10772-017-9455-8>

- Landauer, T.K., Foltz, P.W., Laham, D.: An introduction to latent semantic analysis. *Discourse Process.* 25(2-3), 259–284 (1998), <https://doi.org/10.1080/01638539809545028>
- Levelt, W.J.M.: *Speaking: From intention to articulation* (1989)
- Lind, M., Vanwoerden, S., Penner, F., Sharp, C.: Inpatient adolescents with borderline personality disorder features: Identity diffusion and narrative incoherence. *Personal. Disord.* 10(4), 389–393 (2019), <https://doi.org/10.1037/per0000338>
- Lintean, M., Moldovan, C., Rus, V., Mcnamara, D.: The role of local and global weighting in assessing the semantic similarity of texts using latent semantic analysis. In: *Proceedings of the 23rd International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference* (2010)
- Low, D.M., Bentley, K.H., Ghosh, S.S.: Automated assessment of psychiatric disorders using speech: A systematic review. *Laryngoscope Investig. Otolaryngol.* 5(1), 96–116 (2020), <https://doi.org/10.1002/lio2.354>
- Lyons, M., Aksayli, N.D., Brewer, G.: Mental distress and language use: Linguistic analysis of discussion forum posts. *Comput. Human Behav.* 87, 207–211 (2018), <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.05.035>
- Mar, R.A.: The neuropsychology of narrative: story comprehension, story production and their interrelation. *Neuropsychologia* 42(10), 1414–1434 (2004), <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2003.12.016>
- Morales, M., Patel, T., Tamm, A., Pickering, M.J., Hoffman, P.: Similar neural networks respond to coherence during comprehension and production of discourse. *Cereb. Cortex* 32(19), 4317–4330 (2022), <https://doi.org/10.1093/cercor/bhab485>
- Népjóléti Minisztérium: BNO-10: A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása (10. revízió). Népjóléti Minisztérium (1995)
- Osváth, M., Yang, Z.G., Kósa, K.: Analyzing narratives of patient experiences: A bert topic modeling approach. *Acta Polytechnica Hungarica* 20(7), 153–171 (2023)
- Pagliardini, M., Gupta, P., Jaggi, M.: Unsupervised learning of sentence embeddings using compositional n-gram features. In: *NAACL 2018 - Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics* (2018)
- Peterson, C., McCabe, A.: *Developmental psycholinguistics: Three ways of looking at a child's narrative*. Plenum, New York (1983)
- Pléh, C.: *A történet szerkezet és az emlékezeti sémák*. Akadémiai Kiadó. (1986)
- Reese, E., Haden, C.A., Baker-Ward, L., Bauer, P., Fivush, R., Ornstein, P.A.: Coherence of personal narratives across the lifespan: A multidimensional model and coding method. *J. Cogn. Dev.* 12(4), 424–462 (2011), <https://doi.org/10.1080/15248372.2011.587854>
- Reimers, N., Gurevych, I.: Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. In: Inui, K., Jiang, J., Ng, V., Wan, X. (szerk.) *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing*

- (EMNLP-IJCNLP). pp. 3982–3992. Association for Computational Linguistics, Hong Kong, China (Nov 2019), <https://aclanthology.org/D19-1410>
- Rosenbach, C., Renneberg, B.: Remembering rejection: specificity and linguistic styles of autobiographical memories in borderline personality disorder and depression. *J. Behav. Ther. Exp. Psychiatry* 46, 85–92 (2015), <https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2014.09.002>
- Sajjadi, S.F., Gross, J., Sellbom, M., Hayne, H.: Narrative identity in borderline personality disorder. *Personal. Disord.* 13(1), 12–23 (2022), <https://doi.org/10.1037/per0000476>
- Smits, M.L., Feenstra, D.J., Bales, D.L., de Vos, J., Lucas, Z., Verheul, R., Luyten, P.: Subtypes of borderline personality disorder patients: a cluster-analytic approach. *Borderline Personal. Disord. Emot. Dysregul.* 4, 16 (2017), <https://doi.org/10.1186/s40479-017-0066-4>
- Spruit, M., Verkleij, S., de Schepper, K., Scheepers, F.: Exploring language markers of mental health in psychiatric stories. *Appl. Sci. (Basel)* 12(4), 2179 (2022), <http://dx.doi.org/10.3390/app12042179>
- Vadász, N., Nyéki, B.: Koreferenciafeloldás magyar szövegeken BERT-tel, p. 119–131. *Szegedi Tudományegyetem* (2023)
- Vanderveren, E., Bogaerts, A., Claes, L., Luyckx, K., Hermans, D.: Narrative coherence of turning point memories: Associations with psychological well-being, identity functioning, and personality disorder symptoms. *Front. Psychol.* 12, 623903 (2021), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.623903>
- Wang, B., Wu, Y., Taylor, N., Lyons, T., Liakata, M., Nevado-Holgado, A.J., Saunders, K.E.A.: Learning to detect bipolar disorder and borderline personality disorder with language and speech in non-clinical interviews. In: *Interspeech 2020. ISCA, ISCA (oct 2020)*, <https://doi.org/10.21437/interspeech.2020-3040>
- Wang, B., Wu, Y., Vaci, N., Liakata, M., Lyons, T., Saunders, K.E.A.: Modelling paralinguistic properties in conversational speech to detect bipolar disorder and borderline personality disorder. In: *ICASSP 2021 - 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE (jun 2021), <https://doi.org/10.1109/icassp39728.2021.9413891>
- Zhang, T., Schoene, A.M., Ji, S., Ananiadou, S.: Natural language processing applied to mental illness detection: a narrative review. *NPJ Digit. Med.* 5(1), 46 (2022), <https://doi.org/10.1038/s41746-022-00589-7>
- Zsibrita, J., Vincze, V., Farkas, R.: magyarLanc: A toolkit for morphological and dependency parsing of hungarian. In: *Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing RANLP*. p. 763–771 (2013)